

“ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ” ВА “ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК” ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Э. З. Нишанбаева

ЎЗМУ Ижтимоий фанлар факультети доценти.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада фуқаролик жамияти ва ижтимоий шериклик тушунчаларининг ижтимоий-фалсафий таҳлили, шунингдек, ижтимоий шериклик тамойиллари ва механизмлари, шериклик муносабатларининг ҳуқуқий асослари кўриб чиқилади.

Таянч сўзлар: фуқаролик жамияти, ҳуқуқий давлат, ижтимоий шериклик, нодавлат ноижорат ташкилотлар.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается социально-философский анализ концепций гражданского общества и социального партнерства, а также принципов и механизмов социального партнерства, правовых основ партнерских отношений.

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, социальное партнерство, неправительственные некоммерческие организации.

ABSTRACT

This article examines the socio-philosophical analysis of the concepts of civil society and social partnership, as well as the principles and mechanisms of social partnership, legal foundations of partnership relations.

Keywords: civil society, legal state, social partnership, non-governmental non-commercial organizations.

Ўзбекистон Республикаси демократик фуқаролик жамияти қуриш йўлидан бормоқда. Фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида давлат қарорларининг халқчил бўлиши, бу қарорларнинг давлат ва жамият ҳаёти барқарорлигига самарали таъсири фуқароларнинг ижтимоий сиёсий жараёнлардаги иштироки ва фаоллигига боғлиқ бўлади.

Кўпгина ривожланган давлатларда фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришга муайян даражада эришилган бўлса-да, уни янада такомиллаштириш жараёни давом этмоқда.

Фуқаролик жамияти муайян маънода ҳуқуқий давлат билан чамбарчас боғлиқ. Улар бир-бирисиз мавжуд бўлиши мумкин эмас[1]⁵. Давр олдимизга қўйган вазифаларни амалга ошириш жамият ҳаётининг сиёсий, иқтисодий, маънавий соҳаларидаги ўзгаришларга боғлиқ, зеро биз шунчаки демократик жамият, эмас, балки одил демократик жамият қурмоқдамиз. Бундай жамиятда эса, ошиб-тошиб кетган бойлар ҳам, камбағал-қашшоқлар ҳам бўлмаслиги керак. Лекин бунинг учун одамлар ўзларини фақатгина ўз маҳалласи, қишлоғи ёки юртинигина вакили деб эмас, балки яхлит фуқаролик жамиятининг аъзоси, сифатида ҳис этишлари талаб этилади [2]⁶, Зеро, биз барпо этмоқчи бўлган фуқаролик жамияти давлат билан бир қаторда сиёсий ҳаётнинг мустақил субъекти ҳисобланади. У ҳокимият билан биргаликда ички ва ташқи сиёсатнинг энг муҳим муаммоларини муҳокама қилишда ҳамкорлик қилишга қодир бўлиши зарур. Акс ҳолда инсонлар фуқаролик жамиятини ташкил қилмайдилар, давлатга боқиманда бўлган аҳоли даражасидан юқори кўтарила олмайдилар. Гап шундаки, фуқаролик жамияти бу фуқаролар жамияти. Фуқаро эса доимо ўз ҳуқуқ ва бурчларига эга. Фуқаролик жамияти тушунчаси фуқаро ва давлат, ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларнинг уйғунлигига асосланган ҳуқуқий жамият тизимини ўз ичига қамраб олади. Айни шу маънода А.Х.Саидов ва У.Т.Таджиханов, “...фуқаролик жамияти – тенг ҳуқуқли инсонларнинг, яқка шахслар ёки жамоалар манфаатларини амалга оширишга кўмаклашадиган жамоат институтларининг тизимидир”[3] деб таъкидлайди. Булардан маълум бўладикки, илмий адабиётларда фуқаролик жамиятига таърифлар жуда кўп бўлиб уларда мазкур тушунчанинг мазмуни ёритилишида умумий яқдиллик мавжуд эмаслигини кузатиш мумкин. Бир томондан, бу табиий ҳол. Зеро, ижтимоий ҳодисалар қанчалик мураккаб характер касб этса, ўз навбатида, унга турлича таърифлар, ёндашувлар ҳам шунчалик кўп бўлади. Бошқа томондан эса, фуқаролик жамияти ҳар қанча мураккаб ижтимоий ҳодиса бўлмасин, айни пайтда, амалиётда унинг умумий параметрлари мавжуддир. Шундан келиб чиққан ҳолда, айтиш мумкинки, фуқаролик жамияти – ўз шахси, ижодий ташаббусини эркин намоён этувчи тенг ҳуқуқли одамлар жамияти, ортиқча таъқиқлар ва кераксиз маъмурий тартибга солишдан холи тенг имкониятлар мавжуд ижтимоий макондир. Бошқача айтганда, фуқаролик жамияти - бу жамулжам ҳолда, цивилизация типи – бозор иқтисодиёти ва демократияни белгиловчи муҳим омиллар узвий боғлиқ бўлган ҳозирги инсоний яшаш усулининг шартли номидир.

⁵ Одиқориев Х.Т., Ғойибназаров Ш.Ғ. Сиёсий маданият. –Т., 2004. – 282-б.

⁶ Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. Т.8. – Т.: Ўзбекистон, 2000, 495-496 бетлар.

Фуқаролик жамияти тушунчаси асосида инсон эркинлиги, унинг барча кўриниш ва муносабатларда намоён бўлиши ғояси ётади. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримов шундай дейди: «Биз учун фуқаролик жамияти – ижтимоий макон. Бу маконда қонун устувор бўлиб, у инсоннинг ўз-ўзини камол топтиришга монелик қилмайди, аксинча, ёрдам беради. Шахс манфаатлари, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари тўла даражада рўёбга чиқишига кўмаклашади. Айни вақтда бошқа одамларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари камситилишига йўл қўйилмайди. Яъни эркинлик ва қонунга бўйсунуш бир вақтнинг ўзида амал қилади» [4]. Айни шу маънода фуқаролик жамияти деганда мазкур мамлакатнинг ҳар бир фуқаросига иқтисодий ва сиёсий турмушини ўз ихтиёри асосида қуришга тўла эркинликни қафолатловчи маълум ижтимоий тизим тушунилади.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти шаклланиши унда рўй берган ва амалга ошириладиган барча жараёнларнинг бош мақсади ҳисобланади. Демократия жамиятимизда амалга ошириладиган ислохотларнинг муҳим шартидир. Демократия фуқаролар эркинлиги ва тенглиги қонунларда мустаҳкамланганлиги, халқ ҳокимиятчилигининг восита ва шакллари амалда ўрнатилганлиги ва жамият аъзоларининг ҳуқуқларининг қафолатланишида намоён бўлмоқда. Демократик тамойилларига асосланган фуқаролик жамияти деганда жамият аъзоларининг манфаатлари муштараклиги таъминланган, фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳар томонлама қафолатланган, инсоннинг ҳар томонлама камол топиши учун шарт-шароитлар яратилган жамият назарда тутилади. Ўз навбатида “Фуқаролик жамиятининг умумий тан олинган тамойиллари, – деб ҳисоблайди Акмал Саидов, – бизнинг шароитларда даврий равишда ва ҳар доим амалга оширилади. Анъаналарга таяниш, улардан янгиланиш билан бирга самарали фойдаланиш демократик қайта ташкил топишлар даврида жамиятнинг барқарорлигига ёрдам беради”[5].

Шу ўринда таъкидлаш керакки, фуқаролик жамиятининг умумий тан олинган тамойилларидан бири ижтимоий шерикчилик ҳисобланади. Дарҳақиқат, тадқиқотимиз объекти сифатида олинган ижтимоий шерикчилик муаммосининг концептуал таҳлили шуни кўрсатадики, хорижий мамлакат олимлари томонидан ижтимоий шерикчиликнинг шаклланишини назарий-методологик тушунишнинг генезиси ва детерминацияси жуда чуқур ишланган. Бироқ ханузгача ижтимоий шерикчиликнинг мазмун-моҳиятини ягона тушунчаси мавжуд эмас.

Ҳозирги даврда ижтимоий шерикчилик муаммоларига бағишланган чиқишлар сонининг ортиши, мазкур феномен билан боғлиқ қатор масалалар назарий тадқиқотлари, шунингдек уларнинг амалий реализациясига қарамай, улар янада чуқурроқ ўрганишни талаб этади.

Ижтимоий шерикчилик жамиятда эҳтимолли низоларни мақбул йўл билан ҳал этиш, жамиятда иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий барқарорликни шакллантириш ва қўллаб-қувватлашни ҳам назарда тутати.

Бугунги кунда ижтимоий шерикчилик иборасига турли қарашлар мавжуд. Ижтимоий шерикчиликнинг ҳар ҳил аспектларига бағишланган монографик изланишлар анализи шуни кўрсатадики, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини ривожлантиришда ижтимоий шерикчиликнинг ўрни масалаларига етарлича эътибор берилмаган[6].

Ушбу иборани ўзлаштириш учун олимлар шуни аниқлаб олишлари шарт: ижтимоий шерикчилик фуқаролик жамиятига хос, давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлиги учун энг қулай мувозанатни таъминлайдиган ижтимоий муносабатларининг алоҳида тури ҳисобланади. Бундай муносабатларда ижтимоий шерикчилик – давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзига хос ижтимоий-сиёсий муносабатлар тизими бўлиб, унда манфаатлар қарама-қаршилиги ва уни ҳал этиш йўллари кўзда тутилади. Ижтимоий шерикчилик бошқа ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан ҳам чамбарчас боғлиқ.

Ижтимоий шерикчилик тизимини ривожлантириш - ходимлар ва иш берувчиларнинг манфаатлари орасида нисбий мувозанатни, келишувни шерикчилик асосида вужудга келтиришга шароит яратади. У иқтисодий самарадорлик ва ижтимоий адолатнинг бирга акс этиши механизми бўлиб хизмат қилади. Саноати ривожланган мамлакатларда ижтимоий шерикчилик турфа шаклларга эга. Ушбу тизим Австрия, Швеция, Япония, ГФР, Швейцария, Нидерландия каби давлатларда кенг тарқалган. Масалан, Австрияда ижтимоий шерикчилик маслаҳат кенгашлари ва қўмиталарининг филиаллари, умуммиллий ва тармоқлар бўйича эса тенглик асосидаги комиссиялар орқали амалга оширилади [7]. Демак, хулоса қилиб айтганда, ижтимоий шерикчилик - нодавлат нотижорат ташкилотлари, давлат ва бошқарув органлари, тадбиркорлик фаолияти субъектлари ўзаро келишган ҳолда ижтимоий-иқтисодий сиёсатни амалга ошириши, ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиши, гуманитар муаммоларни ҳал қилиши, мамлакат аҳолиси турли қатламларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини ҳимоя қилишидаги ўзаро ҳамкорлиги тушунилади. Бир сўз билан айтганда,

фуқаролик жамиятининг бош мақсади инсоннинг барча эҳтиёжларини қондириш, жумладан, моддий, маънавий ва ҳуқуқий эҳтиёжларини, фуқароларнинг турли соҳаларда эркин фаолият юритишини таъминлаш ва фаровон турмуш тарзини ўрнатишдан иборатдир.

Жаҳон тажрибаси ижтимоий шерикчилик ғояси узоқ йиллик ривожланиш ва такомиллашиш тарихи давомида катта тажриба тўплагани ва ундан турли жамоатчилик муносабатларини тартибга солишда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади. Ишлаб чиқариш жараёни ва қайта ишлаб чиқариш жараёнлари меҳнат ва капитал муносабатлари базасида амалга оширилиши назарий жиҳатдан асосланган ва иш берувчилар ҳамда ишчилар манфаатлари мос келмаган шароитларда мазкур жараён мумкин эмас. Бугунги кунда мазкур ғоялар сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни сақлаш учун фаол амалда қўлланилмоқда. Дарҳақиқат, ижтимоий шерикчиликни ижтимоий тинчлик ва барқарорликни шакллантиришга хизмат қилувчи ҳамда ижтимоий-меҳнат ва унга боғлиқ сиёсий ва иқтисодий муносабатлар йиғиндиси сифатида баҳолаш мумкин. Масалага бундай ёндашув мазкур жамоатчилик феноменини унинг ички тузилиши, дифференциацияси, ўзаро алоқалари ва вазифалари, уни ривожлантириш элементлари динамикаси асосида баҳолаш имконини беради.

Ижтимоий шерикчилик тизимининг ўзаро ижтимоий таъсир механизми ва услублари; ижтимоий ҳамкорлик субъектлари; ижтимоий субъектлар муносабатларини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий база; аҳолини ижтимоий шерикчилик жараёнлари, унинг имкониятлари ва унга нисбатан жамоат фикрини шакллантирувчи ахборот майдони сингари асосий элементларидан иборат.

Ижтимоий шерикчилик тамойиллари - бу ижтимоий шерикчилик муносабатларининг моҳиятини, асосий ғоясини ифодаловчи асосий ғоялар мажмуи. Дастлаб, бу тамойиллар 1919 йилда Халқоро Меҳнат ташкилоти (ХМТ) низомида, кейин Филадельфиянинг ХМТ мақсади ва вазифалари ҳақидаги декларацияси (1944 й.)да мустаҳкамлаб қўйилган ва ХМТ конвенциялари ва тавсияларида, ХМТнинг меҳнат соҳаси ва уни амалга оширишдаги ҳуқуқ меҳнат соҳаси ва уни амалга ошириш механизми бўйича ҳуқуқ ва тамойиллари Декларациясида ривожлантирилган. Ижтимоий шерикчилик асосий тамойиллари қуйидагилар:

1. Томонларнинг тенг ҳуқуқлилиги. ХМТ №144 Конвенциясига кўра, томонларнинг тенг ҳуқуқлилиги деганда, томонларнинг тенглиги эмас, балки ҳолати тенг бўлишини назарда тутати. Шерикчилик муносабатларига кўра улар қуйидаги ҳолатларда ифодаланади:

а) жамоавий меҳнат муносабатлари томонлари жамоавий-шартномавий жараёни тенг ҳуқуқлар (абзолар сони, мажбурият ва эркинликлар баробарлигида) асосида қурилади;

б) жамоавий келишмовчилик комиссияси юзага келган баҳсли вазиятни бартараф қилиш учун ҳар бир томондан олинган вакиллар билан тенг ҳуқуқлар асосида ҳал этилади.

в) меҳнат ва ижтимоий масалалар бўйича Миллий Иттифоқлар, жамоавий келишувлар бўйича комиссиялар ҳам тенг ҳуқуқлик асосида шакллантирилади;

г) ҳар бир томон иккинчи томонга ёзма равишда жамоавий шартномани (келишувни) имзолаш, ўзгартириш ёки қўшимчалар киритиш талаби билан чиқиши мумкин.

2. Қонунчилик нормаларига амал қилиш. Ижтимоий шерикчилик субъектлари ўз фаолияти мамалакат қонунчилиги ва ҳуқуқнинг халқаро нормалари билан бошқарилиши керак. Шерикчилик томонлари учун жамоавий келишувлар ва шартномалар норматив актлар ҳисобланади. Қонунчилик билан солиштирилганда ишчилар аҳволини ёмонлаштирувчи нормалар ҳақиқий эмас деб топилади.

3. Мажбуриятларни қабул қилиш ваколати. Ваколат бу маълум бир одамга маълум бир фаолият ёки иш юритиш ҳуқуқини топшириш. Жамоавий шартномаларни имзолаганда томонлар вакиллари уларнинг ваколатлари белгила берилган ҳужжатга эга бўлишлари керак. Ижтимоий шерикчилик тизими органлари ўз ваколатлари доирасида қарор қабул қилишлари лозим.

4. Мажбуриятларни ихтиёрий қабул қилиш.

Жамоавий шартномалар ва келишувларни тузиш эмас, қонуний мустақамлаб қўйилган ҳуқуқлар мажбурий саналади;

5. Реал имкониятларни ҳисобга олиб реал мажбуриятларни қабул қилиши. Бу тамойил мажбуриятларни ихтиёрий қабул қилиш тамойили билан боғлиқ жамоавий шартномалар, келишувлар томонлар амалга ошириши мумкин бўлмаган мажбуриятларни ўз ичига олмаслиги керак. Албатта, томонларнинг реал имкониятларини ҳисобга олиб, талабларни қўйиш керак.

6. Келишувларни бажариш ва олган мажбуриятлар олдидаги масъулият. Томонлар виждонан ёндошиши, ҳар бир томон ўзининг қизиқишлари борлигини тан олиши керак. Улар мурасага келиб қабул қилган мажбуриятларини виждонан бажариши керак.

Агар томонлар келишув, шартномада белгиланган мажбуриятни бажармаса унга келишув, шартнома, мамлакат қонунчилигида белгиланган жазо тартиби бўйича чора қўрилади.

7. Келишувни бузадиган, бир томонлама ҳаракатлардан воз кечиш.

Келишув –бу томонларнинг ўзаро хоҳиш-иродаси асосида қабул қилинган экан, бир томонлама, келишувни бузадиган ҳаракатлар олиб бориш ман этилади. Томонлар жамоавий музокараларни олиб боришга тўсқинлик қилмаслиги керак. Акс ҳолда, мамлакат қонунчилигида маъмурий жиноятларга белгиланган жарима солинади.

8. Шартнома томонларини вазият ўзгариб қолган шароитда огоҳлантириш ва бошқалар шулар жумласидандир.

Меҳнат ва иқтисодиётга тегишли адабиётларда ижтимоий шерикчилик субъектив структурасида одатда, асосий шериклар бўлмиш - иш берувчи ва ишчилар (уларнинг бирлашмалари) ҳамда асосий шериклар ўртасида низоларнинг келиб чиқамаслигидан манфаатдор томон - давлат ажратиб кўрсатилади.

Мамлакатимизда 2014 йил қабул қилинган “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги қонунида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга ошириш, гуманитар масалаларни ҳал этиш, аҳоли турли қатламларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат тузилмалари билан ўзаро муносабатларидаги аниқ чегараларни белгилаш ва ташкилий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш кўзда тутилган.

Ижтимоий шерикчиликнинг муҳим жиҳатлардан бири давлат фуқаролар учун етарли бўлган яшаш шароитини таъминланишда янгича фаолият юритиши билан белгиланади. Чунки жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози туфайли келиб чиқадиган шароит, яъни яшаш сифатининг пасайиши сиёсий тизимнинг самарадорлиги ва фундаментида таҳдид солиши мумкин. Шунинг учун ҳам бугунги кунда бундай муаммоларни олдини олиш жамиятнинг турли қатламларига хусусан: ижтимоий, диний ва этник гуруҳлар ва сиёсий кучларнинг баробар шерикчиликдаги ҳаракатига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бундан маълум бўладики, фақатгина мазкур ижтимоий шерикчилик доирасидагина аҳолига етарлича яшашлари учун шароит яратиш мумкин. Мамлакатимизда мазкур тизимни кенг миқёсда жорий қилиниши ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга ошириш, гуманитар муаммоларни ҳал этиш, мамлакатимиз аҳолиси турли қатламларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат тизилмалари билан ўзаро муносабатларини янада аниқлаштиради.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, биринчидан, ҳозирги даврда Ўзбекистонда жамият ҳаётининг барча соҳаларини демократлаштириш, фуқароларнинг сиёсий ва миллий ўзлигини англаши, янги демократик кадриятларнинг шаклланиши, очик демократик, ҳуқуқий давлат қурилиши ва фуқаролик жамияти институтларининг шаклланишидек қийин, аммо жўшқин ва изчил жараёнлар кечмоқда. Иккинчидан, бугунги кунда олиб борилаётган ислохотларнинг замири мамлакатимизда фуқаролик жамияти, демократик ҳуқуқий давлат барпо этишдан иборат экан, бу олий мақсадга эришишида ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб боришимиз долзарб масалалардан ҳисобланади.

REFERENCES:

1. Одилқориев Х.Т., Ғойибназаров Ш.Ғ. Сиёсий маданият. –Т., 2004. – 282-б.
2. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан,эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. Т.8. – Т.: Ўзбекистон, 2000, 495-496 бетлар.
3. Саидов А.Х., Таджиханов У.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Т.1. – Т., 2001. – 238-б.
4. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: “Ўзбекистон”, 1997. – 173-б.
5. Саидов А. Х. Нужен новый закон о неправительственных организациях. // Правда Востока. - 1998. 18 сентябрь.
6. Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское сообщество России: от социального взаимодействия - к социальному партнерству. Екатеринбург. УрО РАН. 1998. - 156 с.
7. Модель, И.М., Модель, Б.С. Власть и гражданское общество в России: от социального взаимодействия к социальному партнерству. - Екатеринбург: Уро РАН, 1998. - 240 с.